

ОБЛАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ

Мухитдинов Абдувахоб Абдувалиевич,

Джизакский Политехнический институт, Узбекистан

a.muxitdinov1987@gmail.com

Абдухамидов Элдор, докторант университета
«Сукюнγκван»,
Южная Корея.

АННОТАЦИЯ: В данной статье для достоверности получения результатов научного исследования мы будем рассматривать не отдельные компетенции, а компетентность студента, поскольку это понятие гораздо шире и включает в себя не только компоненты знаний и деятельности, но и мотивационные характеристики. Несмотря на множество существующих определений понятий компетентности и компетентности и частое использование рассматриваемых категорий в общенаучной практике, сравнительный анализ показал, что в настоящее время не существует однозначной трактовки этих понятий.

Ключевые слова: Чертежная геометрия, педагогическая компетентность, знания, умения, компетентность, компетентность, конструктивная компетентность, инженер.

ABSTRACT: In this article, for the reliability of obtaining the results of scientific research, we will not consider individual competencies, but the competence of the student, because this concept is much broader and includes not only the components of knowledge and activity, but also motivational characteristics. Despite the many existing definitions of the concepts of competence and competence and the frequent use of the considered categories in general scientific practice, the comparative analysis showed that there is currently no unambiguous interpretation of these concepts.

Key words: Drawing geometry, pedagogical competence, knowledge, skills, competence, competence, constructive competence, engineer.

ВВЕДЕНИЕ. Мир по мнению ученых, компетенции делают систему образования более прозрачной. Компетентность при разработке учебной программы способствует качественному отбору содержательной информации и определяет цели конструктивных компетенций, крайне необходимых для системы высшего образования. 3D-технологии помогают студенту сосредоточиться и повысить его гибкость в процессе обучения. Это, в свою очередь, приводит к формированию и развитию у учащихся определенных умений и навыков. Конструктивные компетенции повышают академическую мобильность учащихся, прозрачность результатов и учебного процесса, гармонизируют образовательные программы и принципы и критерии саморазвития.

В результате широких реформ, проводимых в республике по повышению уровня качества подготовки кадров, подготовке высококвалифицированных специалистов на основе международных стандартов, внедрению в учебный процесс образовательных технологий на основе международных стандартов, повышается качество и эффективность обучения в высших учебных заведениях, достигаются определенные результаты по подготовке профессиональных кадров, готовых к постоянному профессиональному росту. Поэтому в законе Об образовании в новой редакции [1] отражена система подготовки творчески мыслящих, высококвалифицированных специалистов путем создания условий для реализации студентами практических, научно-исследовательских, инновационных учебных программ и проектов, а также внедрения их результатов в практику . “Внедрение прогрессивных стандартов высшего образования на основе международного опыта, постепенный переход от обучения, ориентированного на получение теоретических знаний в учебных программах, к системе образования, ориентированной на формирование

практических навыков, вывод содержания высшего образования на качественно новый уровень, предусматривающий тесную взаимосвязь деятельности по коммерциализации результатов образования, науки, инноваций и исследований в высших учебных заведениях “Определены такие задачи, как” поэтапное внедрение концепции университета 3.0. В этой связи приобретает актуальное значение формирование у учащихся навыков критического и творческого мышления, системного анализа, проектирования, внедрение методик и технологий, направленных на укрепление компетенций в учебном процессе, ориентация учебного процесса на формирование практических навыков, широкое внедрение в учебный процесс образовательных технологий, учебных программ и учебно-методических материалов, основанных на международных образовательных стандартах.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Черчение – это наука о выражении инженерных идей с помощью графических изображений. Рисунок – это графическое представление формы, размера, материала и других аспектов объекта на бумаге.

Чертеж – это «технический язык», а начертательная геометрия – его азбука, которая является единым языком для всех архитекторов, проектировщиков, конструкторов, инженеров и техников, специалистов и рабочих, работающих в области промышленности, строительства и сельского хозяйства [2].

Рисование как учебный предмет ставит перед собой следующие задачи:

- Ознакомление с правилами черчения, составления и оформления другой проектной документации;
- Обучение рисованию различных геометрических фигур и проекционных изображений с помощью чертежных инструментов, а также эскизному и техническому рисованию;

- Установление условных обозначений и условных графических обозначений, используемых в проекционных рисунках и схемах;
- Развитие необходимых навыков чтения чертежей для различных строительных специальностей;

Во всех сферах производства и строительства очень важна суть рисунка. Детали различных механизмов машин готовят и собирают по чертежам, детали зданий изготавливают в домостроительных комплексах, затем на строительных площадках собирают здания и реставрируют различные инженерные сооружения. Эти примеры показывают, насколько важны рисунки. Каждый квалифицированный инженер или рабочий должен уметь читать чертежи, относящиеся к его специальности, уметь делать эскизы деталей и технически правильные чертежи, уметь излагать свои научные идеи в рисунках.

Известно, что свойства геометрических фигур можно проверить аналитически и графически. На основе графической модели фигур они представляются в аналитическом виде, и наоборот, способы изготовления их рисунков из аналитического представления фигур можно увидеть и в чертежной геометрии [3].

ОБСУЖДЕНИЕ. Определяет как “Компетенцию – знания, умения, навыки, взгляды, ценности и личностные качества индивида, проявление квалификации или умение оказывать влияние”.

Конструктор-специалист, инженер, разрабатывающий конструкцию, проект машины, механизма, конструкции и отдельных их частей. Садовод – хлопок, садовник-фрукты, конструктор-изобретает машины.

Понятие “Профессиональная компетентность” выражает единство теоретической и практической подготовки личности в ее целостной структуре и характеризует ее профессиональную компетентность. Содержание профессиональной компетенции той или иной специальности определяется

уровнем соответствия профессиональных знаний и умений, нормативными требованиями, уровнем профессиональной подготовки в той или иной сфере деятельности. Исходя из этого определения, мы разработали рабочее определение конструктивной компетенции.

Конструктивная компетентность – это совокупность конструктивных знаний, умений, навыков, а также личностных качеств и индивидуальных способностей, применяемых для решения любых проблем, возникающих в процессах развития профессиональных компетенций учащихся.

Конструктивная компетентность напрямую связана с такими психологическими характеристиками личности, как способности, внимание, мышление, восприятие. Кроме того, конструктивная компетентность развивается и в процессе самостоятельной работы учащихся, выполнения арифметических графических работ.

Стоит отметить, что, по мнению вышеперечисленных ученых-педагогов, под компетентностью мы подразумеваем личностные качества, под которыми подразумевается наличие определенных компетенций. Таким образом, мы рассматриваем компетентность как целостную характеристику личности (способности, мотивы, знания, умения, навыки), обеспечивающую успешное выполнение будущей профессиональной деятельности человека при обучении [4].

РЕЗУЛЬТАТ. Формирование знаний, умений, навыков характеризует человека как компетентную личность. В концепции профессионального развития компетентный человек или относится к компетенции в различных областях профессии, например, “Педагогическая компетентность”. Митина Л.М. отмечает, что в основе педагогической компетентности лежат наука, методы и дидактика обучения, навыки педагогического общения, а также гармоничные сочетания методов и средств саморазвития, самосовершенствования, самореализации. Данное определение позволяет

представить в структуре педагогической (психолого-педагогической) компетенции три структуры:

- деятельность (знания, умения, навыки и индивидуальные способы самостоятельного и ответственного осуществления педагогической деятельности);
- конструктивные (способы творческой реализации знаний, умений, навыков и педагогического общения);
- личностные (потребность в саморазвитии, а также в знаниях, умениях, навыках самосовершенствования) [3, 75-С.].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам теоретических исследований при обосновании и уточнении содержания педагогических условий развития конструктивных компетенций учащихся можно сделать следующие выводы:

1. Теоретически обосновано, что создание Системы Конструкторской аудиторной и внеаудиторной работы является эффективным способом развития конструктивных компетенций бакалавров инженерного образования.

2. В качестве содержания своих конструктивных компетенций будущий бакалавр доказал необходимость приобретения глубоких фундаментальных знаний по общепрофессиональным дисциплинам.

3. Теоретически обосновано, что инженерное дело способствует развитию конструктивных компетенций бакалавров образовательной сферы следующие организационно–педагогические условия:

- важное значение приобретает обогащение содержания аудиторской и внеаудиторной работы конструкторской системой, ориентированной на личную и профессиональную деятельность;
- разработка электронных ресурсов использования программ Solid Works, Solid Edge для решения инженерных задач с целью развития конструктивных компетенций;

- мониторинг (текущий контроль) и оценка эффективности развития конструктивных компетенций, реализуемых с помощью программ AutoCAD, CorelDRAW при решении инженерных задач.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 23 sentabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi ta’lim to‘g‘risidagi qonuni” O‘RQ–637–son.

2. Soatov A.M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish //Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261.

3. Соатов А.М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях //Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490.

4. Makhkamovich S.A. Advantages of drawing mechanical details on computer //Journal of science, research and teaching. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 56-63.

5. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.

6. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060013.

7. Мухитдинов А.Б., Мухитдинов А.А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019.

8. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов //Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

9. Мухитдинов А.Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // Research and education. – 2022. – С. 161.

10. Мухитдинов А.Б. [Иммерсивная виртуальная реальность для обеспечения преподавания в инженерном образовании](#) // Экономика и социум. – 2022. С. 564-567.

11. Мухитдинов А.Б., Игамбердиев Д.Х. Развитие профессионально-психологической компетентности педагога. – 2019.

12. Мухитдинов А.Б., Игамбердиев Д.Х. Компетентности педагога.

13. Халиков Д. Методологические аспекты оценки земельных участков // Экономика и предпринимательство. – 2021. – №. 5. – С. 911-915.

14. Халиков Д.Р. Формирование икт компетенций в образовании // Research and education. – 2022. – С. 170.

15. Халиков Д.Р. Направлений формирования компетентности по информационно-коммуникационных технологий в образовании //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 388-397.

16. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1

17. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

18. Gapparov B.N., Akramova M.A. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar.

19. Gapparov B.N. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.

20. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – C. 411-415.